

**COMITÉ SCIENTIFIQUE
DE L'AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE**

AVIS 03-2013

Objet:

- **Proposition de loi visant à renforcer la crédibilité, la transparence et l'indépendance des décisions prises dans le domaine de la santé publique**
- **Proposition de loi instaurant une procédure unifiée de recours à l'expertise et un Conseil supérieur de l'expertise (dossier Sci Com 2013/02 – auto-saisine)**

Avis approuvé par le Comité scientifique le 18 janvier 2013.

Résumé

De sa propre initiative le Comité scientifique a évalué deux propositions de loi émanant de la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société de la Chambre des Représentants. Ces propositions de loi portent sur la prévention des conflits d'intérêts dans le domaine de la santé publique et la garantie que les avis en matière de santé publique soient émis par des «experts véritablement indépendants».

D'une part, le Comité scientifique partage les préoccupations de la Commission et accepte la nécessité de garantir au maximum des avis d'experts indépendants en soutien à la politique visant l'intérêt général, et plus particulièrement en ce qui concerne la santé publique et la sécurité alimentaire. D'autre part, le Comité scientifique est également conscient de la nécessité de pouvoir disposer, à tout moment et d'une manière simple, de la meilleure expertise possible. De plus il est essentiel que des scientifiques de haut niveau soient plutôt encouragés à mettre leur expertise au service du gouvernement plutôt que de les dissuader en créant une insécurité juridique en raison de la définition imprécise des notions «intérêt» et «conflit d'intérêts» auxquelles sont liées l'application d'un régime de sanctions lourdes et d'une procédure administrative fastidieuse qui de plus menace de paralyser le bon fonctionnement des organes consultatifs.

Cet avis examine plus en profondeur les diverses mesures prises par l'AFSCA et par le Comité scientifique afin de garantir un fonctionnement indépendant du Comité et de pouvoir traiter de manière transparente et structurée les éventuels conflits d'intérêts d'experts. Il est rappelé que le rôle du Comité scientifique consiste à évaluer les risques et à donner des avis tandis que celui de l'AFSCA est de gérer les risques, de prendre des décisions et d'en communiquer

En outre, un certain nombre d'observations sont formulées concernant les présentes propositions de loi.

Pour conclure, le Comité scientifique estime qu'il est tout à fait possible pour des organes d'avis scientifiques de traiter eux-mêmes d'une manière transparente les conflits d'intérêts des experts afin de rendre un avis indépendant aux autorités et ceci par une application correcte des procédures et à condition d'exercer un contrôle interne et externe sur celles-ci,

Summary

Advice 03-2013 of the Scientific Committee of the Belgian Food Safety Agency (FASFC) on two proposals of law:

- on the reinforcement of the credibility, the transparency and the independence of decisions related to public health**
- on the introduction of a uniform procedure to conduct expert investigations and to institute an Upper Council for Expert advice**

The Scientific Committee has assessed, on its own initiative, two proposals of law which are made up by the Chamber of representatives' Commission for Public Health, Environment and Social Renewal. These proposals of law deal with the prevention of conflicts of interest in regard to public health and to assure that opinions in regard to public health are issued by "truly independent experts".

On one hand, the Scientific Committee subscribes the concern of the Commission and supports the necessity to guarantee, as maximally as possible, independent expert advice to support public health policy and more specifically in regard to public health and food safety. On the other hand, the Scientific Committee is aware of the necessity to dispose at all times and in an uncomplicated way of the best possible expertise. Hereby it is crucial that top-scientists are encouraged to share their expertise for public policy preparation rather than being frightened by the creation of legal insecurity due to the unclear definition of the terms 'interest' and 'conflict of interest', the application of severe sanctions and a complex administrative procedure threatening moreover to paralyze the efficient functioning of advisory bodies.

In this advice the different measures taken by the FASFC and the Scientific Committee are taken into consideration in order to guarantee the independent functioning of the Committee and to deal in a transparent and structured way with eventual conflict of interest of experts. It is reminded that the role of the Scientific Committee consists of assessing the risks and to give advice whilst that of the Food Safety Agency is to manage the risks, to take decisions and to communicate about that.

Furthermore a number of comments were given on the respective proposals of law.

In conclusion, the Scientific Committee is of the opinion that it is perfectly feasible for scientific advisory bodies to deal themselves in a transparent manner with the issue of conflicts of interest of experts with the purpose of providing independent advice to the authorities by correctly applying procedures and provided intern and extern control there-off.

Mots-clés

Conflit d'intérêt – Expertise – Proposition de loi

1. Termes de référence

1.1. Objectif

La Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société de la Chambre des Représentants traite actuellement (2012 – 2013) deux propositions de loi :

- une proposition de loi visant à renforcer la crédibilité, la transparence et l'indépendance des décisions prises dans le domaine de la santé publique (DOC 53 2041/001);
- une proposition de loi instaurant une procédure unifiée de recours à l'expertise et un Conseil supérieur de l'expertise (DOC 53 2199/001).

Le Comité scientifique a pris connaissance de ces deux propositions de loi qui traitent de la prévention des conflits d'intérêts dans le domaine de la santé publique et de la garantie que les avis en matière de santé publique et d'environnement soient émis par des «experts véritablement indépendants».

La première proposition de loi vise à contraindre certains membres de certaines instances à déclarer sur une liste publique leurs différents intérêts dans des entités qui ne visent pas l'intérêt général.

La deuxième proposition de loi prévoit une harmonisation des déclarations d'intérêts qui sont faites par les scientifiques concernés, via la création d'un registre central et la création d'un Conseil supérieur de l'expertise, qui serait compétent pour le contrôle des expertises publiques en matière de santé publique et d'environnement.

Etant donné que le Comité scientifique prend à cœur depuis longtemps déjà la problématique de l'indépendance des avis d'experts et que les propositions de loi peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du Comité scientifique, le Comité a décidé de publier son point de vue par le biais d'un avis émis de sa propre initiative.

1.2. Contexte

Ces propositions de loi ont été établies en raison de l'inquiétude croissante concernant l'indépendance de l'expertise dans le domaine de la sécurité pour la santé publique des produits de santé. La Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société de la Chambre des Représentants a cité un certain nombre d'exemples concrets aussi bien à l'étranger qu'en Belgique où des questions se sont posées concernant l'indépendance de l'expertise. Ces exemples se situaient dans le secteur médical. De même dans le domaine de la biosécurité (problématique de l'évaluation des risques des organismes génétiquement modifiés - OGM), l'indépendance des experts est également souvent mise en question. Selon la Commission, il est essentiel que les décisions politiques, qui nécessitent préalablement un avis d'experts, puissent être prises sur une base scientifique présentant les plus grandes garanties possibles en matière de sécurité et de transparence.

Durant la préparation de ces propositions de loi, la Commission a tenu des audiences pour examiner comment différents organes d'avis (Agence Fédérale des Médicaments - AFMPS, Conseil Supérieur de la Santé - CSS, Centre fédéral d'expertise des soins de santé - KCE, l'Institut national d'assurance maladie invalidité - INAMI) abordent les conflits d'intérêts.

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a élaborée sa propre vision sous la forme d'une «Position du Conseil Supérieur de la Santé relative à la problématique de la déclaration des intérêts et de la gestion des conflits d'intérêts des experts actifs dans les organes d'avis scientifiques" (CSS 8891) et y a inclus sa propre proposition de loi.

1.3. Domaines de compétence du Comité scientifique

Le Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) est compétent pour rendre des avis sur l'évaluation des risques et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire (Loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire).

Le Comité scientifique n'est pas compétent pour évaluer les demandes d'autorisation pour l'utilisation de produits tels que les médicaments, les produits de santé, les organismes génétiquement modifiés, les pesticides et les biocides.

Considérant les discussions menées lors de la réunion du groupe de travail du 19 décembre 2012, 8 janvier 2013 et lors de la séance plénière du 21 décembre 2012 et 18 janvier 2013,

le Comité scientifique émet l'avis suivant :

2. Avis

2.1. Introduction

Le Comité scientifique est un organe d'avis scientifique de l'AFSCA établi par la loi du 4 février 2000, portant création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Le Comité scientifique remet des avis, soit à la demande du Ministre, soit à la demande de l'administrateur délégué, soit de sa propre initiative sur l'évaluation des risques et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire.

Le Comité scientifique se compose de 22 scientifiques externes qui sont nommés, à titre personnel, par une décision délibérée en Conseil des ministres, pour un mandat de quatre ans, après avis d'une commission de sélection instituée par le Ministre. Ces scientifiques externes sont des experts dans les matières pour lesquelles l'AFSCA est compétente.

Le Comité scientifique ne dispose d'aucun pouvoir de décision sur la gestion des risques dans la chaîne alimentaire.

2.2. Le Comité scientifique de l'AFSCA manie différentes règles internes pour garantir l'indépendance de ces avis

Le Comité scientifique remet des avis de manière indépendante à l'égard de l'AFSCA. Cette position indépendante est présentée schématiquement dans l'organigramme de l'AFSCA, dans lequel le Comité scientifique se situe en dehors des directions opérationnelles.

Le Comité scientifique peut démarrer des dossiers de sa propre initiative. Cela est inscrit dans la loi du 4 février 2000 et constitue un outil important pour son fonctionnement indépendant.

Le Comité scientifique estime qu'il est inévitable que des experts scientifiques aient des intérêts. Le scientifique construit son expertise dans un champ de connaissances par le biais de la recherche scientifique. Cette dernière est généralement financée de manière compétitive, soit par les autorités, soit par des fonds privés, soit par une combinaison des deux. Dans certaines disciplines scientifiques appliquées, le scientifique est étroitement associé au monde des entreprises. Cette situation est par ailleurs fortement stimulée par les autorités universitaires et les autorités de financement de la recherche (principalement régionales et européennes) qui incitent (et souvent exigent) les scientifiques à des consultations régulières avec les parties prenantes pour réaliser le transfert des connaissances et la valorisation des résultats en vue de stimuler l'innovation, même à travers la création de spin-offs. Dans beaucoup de cas, la constitution de consortiums avec des entreprises de co-financement ou des organisations sectorielles est même une condition à l'obtention d'un financement public pour des projets de recherche. L'existence d'intérêts parmi les experts ne conduit pas nécessairement à des conflits d'intérêts et à la mise en danger de l'indépendance des avis. Ceci peut être évité par une communication transparente des contacts avec le monde des entreprises, la définition précise des notions d'«intérêts» et de «conflits d'intérêts» et la prise de mesures adéquates.

Afin de garantir l'indépendance du fonctionnement du Comité scientifique, des mesures sont prévues à divers niveaux, telles que :

1^{er} niveau: dans la procédure de sélection des candidats-membres du Comité scientifique

Les membres du Comité ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence (AR du 18 mai 2000

concernant la composition et le fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'AFSCA). Par établissement, il faut entendre un opérateur actif dans la chaîne alimentaire.

Lors de l'introduction de sa candidature comme membre du Comité scientifique le (la) candidat(e) signe **une déclaration** dans laquelle il/elle s'engage **à agir indépendamment de toute influence externe.**

Lors de l'introduction de sa candidature de membre du Comité scientifique le (la) candidat(e) signe **une déclaration** dans laquelle sont repris les intérêts pouvant être considérés comme préjudiciables à l'indépendance du (de la) candidat(e).

Les déclarations précitées font partie, avec le curriculum vitae du candidat, du dossier de candidature qui est examiné par la commission de sélection ad hoc. La commission de sélection est instituée par arrêté ministériel et se compose de 6 experts scientifiques externes, de l'administrateur délégué et du directeur général de la Politique de contrôle de l'AFSCA. La commission de sélection remet des avis au ministre de tutelle sur les candidatures à la fonction de membre du Comité scientifique. Les membres sont nommés à titre personnel sur la base d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

2^e niveau : lors de l'installation d'un nouveau Comité scientifique

Lors de la première séance plénière au cours de laquelle un membre entame un nouveau mandat, l'intéressé **signe la déclaration** suivante :

Le soussigné déclare sur l'honneur :

- *ne pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence ;*
- *informer sans délai le Président du Comité institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en cas de modification de cette situation;*
- *s'engager à respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur.*

3^e niveau : dans le fonctionnement journalier général du Comité scientifique

Le Comité scientifique accorde une attention particulière, dans son fonctionnement quotidien, à l'identification des intérêts potentiels qui pourraient gêner le fonctionnement indépendant des membres et des experts externes. A cet égard, il s'appuie sur des dispositions spécifiques contenues dans le règlement d'ordre intérieur et dans le code de déontologie.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité scientifique stipule, en son art. 6 - 4^e alinéa :

« Avant tout traitement ou discussion d'un dossier, les membres qui ont un intérêt particulier dans un dossier (incompatibilité), déclarent au Président, quel intérêt ils y ont. Le Bureau visé à l'article 9 décide ensuite dans quelle mesure et, le cas échéant, sous quelle forme ce membre peut participer au traitement, à la discussion ou la délibération du dossier. Dans le cas où cet intérêt particulier fait obstacle à l'indépendance et à l'impartialité du membre, ce dernier quittera temporairement la séance plénière lors de la discussion du dossier concerné. »

Faisant suite à l'art. 6 du règlement d'ordre intérieur, un code de déontologie a été établi portant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts possibles des membres du Comité scientifique. Ce code stipule des dispositions générales et particulières.

Dispositions générales

1. Les membres du Comité scientifique ne peuvent se référer à leur mandat s'ils se trouvent impliqués dans des activités au détriment de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
2. Les membres du Comité scientifique ne peuvent se référer à leur mandat pour interférer dans les activités de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
3. Les membres du Comité scientifique ne peuvent pas intervenir dans des litiges juridiques entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des tiers sauf s'ils sont convoqués par le tribunal.

Dispositions spécifiques

1. Chaque membre est lui/elle-même responsable de l'annonce des incompatibilités qui compromettent son indépendance dans des dossiers particuliers (obligation de mentionner).
2. Dans ce cas, il/elle s'adresse directement au Président du Comité scientifique, ou il/elle le fait via le Directeur du secrétariat scientifique. L'annonce se fait par voie écrite.
3. Les incompatibilités peuvent avoir trait aux intérêts financiers ou familiaux, aux propriétés intellectuelles et aux activités professionnelles faites en faveur d'une entreprise, un groupe d'intérêts ou un secteur.

A l'ordre du jour de chaque séance plénière, un point est consacré aux «incompatibilités». Les déclarations reçues au sujet de conflits d'intérêts potentiels sont discutées et il est demandé explicitement aux membres s'ils ont des conflits d'intérêts à signaler par rapport aux dossiers traités. Il en est pris note dans le procès-verbal de la séance plénière et, le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises.

4^e niveau : dans le traitement des dossiers individuels (demandes d'avis)

Lors de chaque nouvelle demande d'avis, l'expert de la Direction de l'encadrement pour l'évaluation des risques effectue une première évaluation administrative du dossier. Cette méthode est décrite dans la procédure de demande d'un avis formel au Comité scientifique (PB05-P01-REV1-2007-10). L'expert examine notamment à cet égard s'il existe un risque de conflit d'intérêts parmi les membres du Comité scientifique. Ce peut être le cas quand un avis est demandé sur un guide d'auto-contrôle et lorsque le membre du Comité scientifique ou un membre de son équipe aurait contribué à la rédaction du guide, à la rédaction d'une demande de dérogation...

Lors de la transmission électronique de la demande d'avis aux membres du Comité scientifique, l'attention est spécialement attirée sur la déclaration d'intérêts. A cette fin, un formulaire de déclaration spécial a été élaboré, que le membre concerné doit remplir et retourner au secrétariat.

Les conflits d'intérêts potentiels sont discutés au sein du Bureau (composé du président, du vice-président et du directeur de la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques. En cas de conflits d'intérêts réels, des actions sont entreprises selon un schéma déterminé, selon lequel les membres concernés peuvent être exclus de la participation à des groupes de travail spécifiques et des consultations sur le projet d'avis lors de la séance plénière du Comité scientifique. L'action suivie est notée dans le rapport de la séance plénière et dans l'avis qui est publié sur le site Web.

Chaque projet d'avis est préparé par un groupe de travail ad hoc. La composition du groupe de travail est discutée durant la séance plénière du Comité scientifique. Le groupe de travail se compose de membres du Comité scientifique, de scientifiques ou d'experts techniques externes possédant une grande expertise sur le sujet à traiter et d'un expert scientifique de la Direction d'encadrement de l'évaluation des risques de l'AFSCA, qui intervient comme gestionnaire du dossier. Le groupe de travail est présidé par un rapporteur, qui est membre du Comité scientifique. Le règlement d'ordre intérieur et le code de déontologie s'appliquent également aux experts externes participant au groupe de travail. Chaque membre externe du groupe de travail doit signer une déclaration d'indépendance et d'impartialité.

D'autres personnes peuvent participer, à titre d'observateur, aux réunions du groupe de travail : par ex. le demandeur d'avis de l'AFSCA ou du SPF Santé publique. Ils peuvent expliquer la demande d'avis sur le plan technique. Les membres du personnel de l'AFSCA relèvent d'un régime particulier d'incompatibilité qui est établi par l'AR du 8 mars 2004 fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'AFSCA et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts. La procédure «Conflits d'intérêts et incompatibilités» détermine les modalités et les règles applicables à cet égard.

Dans certains cas, des audiences sont organisées dans les groupes de travail afin de pouvoir interroger des personnes possédant une expertise spécifique. Ces personnes peuvent formuler une position spécifique d'un secteur, d'une entreprise, d'une autorité publique ou d'un autre groupe d'intérêts. Elles ne participent qu'à une partie limitée de la réunion et n'interviennent pas dans la rédaction et la discussion du projet d'avis.

A l'occasion de la première réunion du groupe de travail de tout nouveau dossier, un rappel, par le gestionnaire du dossier, du fonctionnement des groupes de travail est fait, et la déclaration des intérêts potentiels est mise à l'ordre du jour. Les déclarations sont notées dans le rapport de la réunion du groupe de travail.

La discussion des projets d'avis préparés dans les groupes de travail se déroule durant la séance plénière du Comité scientifique. Les membres du Comité se prononcent généralement par consensus sur les projets d'avis. Les points de vue minoritaires peuvent également être repris dans l'avis. Le fait que **tous les membres** du Comité scientifique portent la responsabilité de l'avis émis contribue à son indépendance. Des avis unilatéraux sont ainsi évités aussi par la complémentarité de l'expertise des membres du Comité scientifique. Selon le règlement d'ordre intérieur le Comité scientifique ne peut délibérer valablement (et approuver des projets d'avis) que si au moins la moitié des membres sont présents à la séance plénière.

2.3. La collaboration entre l'AFSCA et le Comité scientifique se déroule selon les principes de gestion de la qualité.

Le Comité scientifique est soutenu scientifiquement et techniquement par un secrétariat qui est géré par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques de la Direction générale de la Politique de contrôle. Le Comité scientifique exerce ses fonctions de manière transparente, conformément à la loi du 4 février 2000 portant création de l'AFSCA, à l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'AFSCA, aux règlements d'ordre intérieur et au code de déontologie relatif aux incompatibilités et aux différentes procédures de demande d'avis. La collaboration entre l'AFSCA et le Comité scientifique se déroule selon les principes de gestion de la qualité, son fonctionnement étant soumis à un contrôle interne et à un contrôle externe. En 2011, l'AFSCA a obtenu le certificat ISO 9001 pour ses processus clés et pour toutes les activités qui sont importantes, ou qui ont une influence sur le consommateur, la société, les opérateurs, les autorités nationales et internationales et les partenaires externes, ainsi que pour les activités restantes de management et les services de support.

2.4. Remarques générales

Le Comité scientifique formule les remarques générales suivantes sur les propositions de loi.

2.4.1. Il est internationalement établi (CE 178/2002) que la surveillance et la garantie de la sécurité alimentaire doit se faire via le concept de l'analyse des risques, où une distinction claire doit être faite entre les 3 composantes suivantes : l'évaluation des risques¹, la gestion des risques² et la communication sur les risques³. L'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication des risques sont des activités clairement séparées, avec des zones de chevauchement.

¹ L'évaluation des risques (risk assessment) : processus fondé scientifique comprenant quatre étapes : identification des dangers, caractérisation des dangers, évaluation de l'exposition et caractérisation des risques (CE 178/2002).

² La gestion des risques (risk management) : à distinguer de l'évaluation des risques, processus dans lequel les alternatives politiques sont évaluées les unes par rapport aux autres en concertation avec les parties prenantes, compte tenu de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, on choisit les mesures de prévention et de maîtrise adéquates (CE 178/2002).

³ La communication sur les risques (risk communication) : l'échange interactif d'informations et de points de vue tout au long du processus d'analyse des risques concernant les dangers et les risques, avec les risques liés à des facteurs et à des perceptions des risques, entre les évaluateurs des risques, les gestionnaires de risques, les consommateurs, les entreprises agro-alimentaires, les milieux universitaires et d'autres parties prenantes, y compris l'explication des résultats de l'évaluation des risques et du fondement des décisions en matière de gestion des risques (CE 178/2002).

Figure : représentation schématique du concept de l'analyse des risques.

L'évaluation des risques doit être effectuée de manière transparente, scientifique et indépendante, en utilisant les connaissances et les données disponibles. **Il s'agit du domaine par excellence des scientifiques.** La gestion des risques est effectuée par les agences ou autorités responsables du contrôle et du maintien de la sécurité alimentaire. A cet égard, les gestionnaires des risques prennent des décisions sur base, notamment, de l'évaluation des risques dans les avis scientifiques, mais aussi sur base d'autres éléments tels que la faisabilité et l'acceptabilité des mesures possibles à la fois sur le plan financier, économique et social, le principe de précaution, etc.

Dans les présentes propositions de loi, aucune distinction n'est faite entre les différentes responsabilités d'un organe d'avis scientifique dans le domaine de l'évaluation des risques et celles des gestionnaires des risques dans le domaine de la gestion des risques. Cela conduit à la perception erronée qu'un organe d'avis scientifique aurait un pouvoir de décision, ce qui n'est pas le cas.

2.4.2. Le champ d'application des deux lois est insuffisamment précisé. On ne sait pas clairement si la loi ne s'applique qu'à la santé publique *sensu stricto* ou aussi à la sécurité alimentaire.

2.4.3. Dans le résumé de la deuxième proposition de loi, il est indiqué que les déposants veulent que les avis en matière de santé publique et d'environnement soient rendus par des «experts véritablement indépendants». Le Comité scientifique est d'avis que l'utilisation du mot "véritablement" suggère une perception injustifiée de méfiance vis-à-vis de tous les experts qui remettent des avis aux autorités.

2.4.4. Les propositions de loi ont pour but de garantir l'indépendance de l'avis des experts. Aucune distinction n'est faite entre la nature de la composition de ces organes d'avis, en ce sens que l'on ne sait pas si ces organes d'avis ne se composent que de scientifiques externes ou bien d'une combinaison de scientifiques et d'experts externes provenant des autorités ou de l'administration. Ces derniers sont soumis à des règles de déontologie propres, inscrites dans le règlement de travail, qui doivent prévenir les conflits d'intérêts. Les propositions de loi ne font aucune distinction entre l'affiliation des experts.

2.4.5. Les propositions de loi ne mentionnent pas le détail de la déclaration d'intérêts. Via une déclaration publique détaillée, l'expert peut entrer en conflit avec les règles de confidentialité auxquelles il est tenu comme expert auprès d'instances. Ainsi, il peut arriver que dans une déclaration détaillée, le mandat de l'expert pour un organe international d'évaluation des risques comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) soit en conflit avec la confidentialité liée au mandat d'évaluateur de projets de recherche européens auprès de l'UE. Une contradiction analogue peut exister pour des experts qui sont membres d'organes d'avis nationaux et internationaux et qui, de ce fait, entrent en conflit avec les règles de confidentialité liées aux méthodes de travail des instances respectives.

2.4.6. L'idée d'une déclaration centrale générale harmonisée, qui éviterait définitivement la problématique du manque de transparence dans le signalement d'intérêts, est peu réaliste compte tenu du fait que la déclaration d'intérêts doit être effectuée à la mesure de l'instance pour laquelle l'avis est rendu. Même au sein d'une même instance européenne (EFSA), la déclaration doit être adaptée au panel pour lequel l'expert remet un avis. Des instructions générales d'orientation relatives à la déclaration d'intérêts par des experts peuvent être utiles.

2.4.7. Le législateur doit se montrer particulièrement prudent quand il impose des règles administratives strictes à des experts. Cela peut conduire à une dissuasion des experts et à une paralysie du système de procurer des avis d'experts.

2.5. Remarques spécifiques :

2.5.1. Proposition de loi visant à renforcer la crédibilité, la transparence et l'indépendance des décisions prises dans le domaine de la santé publique

Proposition de loi	Remarques
Titre	Le titre prête à confusion, en particulier le passage «pour renforcer [...] l'indépendance des <u>décisions</u> dans le domaine de la santé publique». Le terme 'décisions' est associé ici erronément à la propriété 'indépendance'. Le Comité présume que le législateur a voulu dire «... l'indépendance des <u>avis</u> dans le domaine de la santé publique
Art. 2. Le Roi fixe la liste des fonctions et des instances soumises à la loi.	Le champ d'application de la liste des fonctions et des instances soumises à la loi n'est pas décrit de manière suffisamment claire. Il est question «d'autres domaines de la santé publique», sans préciser de quels domaines il s'agit.
Art. 3. A propos de la déclaration générale des intérêts	Les notions de «liens directs ou indirects» doivent être clarifiées.
Art. 4.	Pas de remarques
Art. 5. A propos de la publication de pièces	Le Comité scientifique est d'avis que lors de la phase préparatoire des avis, les informations traitées ne doivent pas être rendues

	publiques, notamment pour éviter que des groupes d'intérêts influencent les membres des groupes de travail ou du Comité scientifique. Le règlement d'ordre intérieur du Comité prévoit qu'aucune déclaration publique ne soit faite sur le dossier par les membres du groupe de travail ou du Comité pendant la phase de préparation de l'avis. Une fois l'avis approuvé par le Comité scientifique, cet avis est rendu public et l'on peut communiquer à son sujet.
Art. 6. § 1	Le Comité scientifique estime que la sanction envisagée est particulièrement grave compte tenu de la large marge de possibilité d'interprétation des notions d'«intérêt» et de «conflit d'intérêts». Ce vide juridique risque de dissuader des experts de se mettre à la disposition des autorités pour la formulation d'un avis.
Art. 6. § 2 A propos de la contestation de décisions politiques	Le Comité scientifique estime que ce paragraphe indique que le législateur ne fait aucune distinction entre évaluation des risques et gestion des risques. Les organes d'avis comprenant des experts ne prennent en principe aucune décision en matière de gestion des risques. Ils donnent un avis indépendant sur base de l'évaluation des risques.

2.5.2. Proposition de loi instaurant une procédure unifiée de recours à l'expertise et un Conseil supérieur de l'expertise

Cette proposition de loi attribue un rôle très important au Conseil Supérieur de l'Expertise, de sorte que ce dernier prend une place centrale au-dessus des différents organes d'avis proprement dits de l'autorité fédérale. L'évaluation de la présence de conflits d'intérêts parmi les experts proposés est attribuée à cet organe. Ce n'est qu'après que le Conseil Supérieur de l'Expertise soit prononcé favorablement sur les experts proposés, que ceux-ci peuvent exercer leurs fonctions. On peut sérieusement se poser la question de savoir si le Conseil Supérieur de l'Expertise sera suffisamment souple et disposera des connaissances suffisantes sur tous les domaines spécifiques traités dans les demandes individuelles d'avis pour évaluer rapidement et efficacement les intérêts des experts, sans paralyser le fonctionnement efficace des organes consultatifs.

En vue de garantir la sécurité de la chaîne alimentaire le Comité scientifique est souvent confronté à des demandes d'avis urgentes qui doivent recevoir une réponse dans le mois (avis rapide) ou dans les 24 heures (conseil urgent). Dans de tels cas, il n'est pas possible d'attendre la décision du Conseil Supérieur de l'Expertise avant de composer le groupe de travail et de lancer ses activités.

Proposition de loi	Remarques
Art. 2. Définition de portefeuille, de ministre et de SPF.	Le terme «conflit d'intérêts» n'est pas défini.
Art. 3. A propos du Registre central d'expertise	On ne sait pas clairement ce que l'on entend par "des liens d'intérêts avec des tiers."
Art. 4. A propos des compétences du Conseil Supérieur de l'Expertise	/

Art. 5. A propos de la composition et du fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Expertise	/
Art. 7 § 1. 2^e alinéa Pour chaque composition d'un comité d'avis, des informations sont recueillies auprès du CSE	On ne sait pas clairement si cela s'applique aussi à la composition des groupes de travail.
Art. 8. A propos de la vérification de l'intérêt social des demandes d'avis	On ne sait pas clairement quel est l'intérêt de cet article. Le Comité scientifique estime que cet article n'est pas d'application à des organes d'avis purement scientifiques qui se limitent à rendre des avis scientifiques.
Art. 9. 2^e alinéa A propos du site Web du CSE	On ne sait pas clairement quelle est la valeur ajoutée de la publication des avis sur le site Web de la CSE alors que c'est déjà prévu sur notre propre site.
Art. 10. A propos des sanctions	/

4. Recommandations

Certains domaines d'innovation et de développement technologique sont apparus très sensibles sur le plan social. A titre d'exemple par excellence, citons l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la chaîne alimentaire. Les connaissances qui sont à la base de ces développements proviennent de la science fondamentale. L'application des connaissances est élaborée dans des entreprises spin-off universités et des entreprises industrielles. Le résultat est que l'expertise scientifique se trouve souvent au niveau de chercheurs qui collaborent ou ont collaboré étroitement avec le monde des entreprises. D'autre part, des chercheurs sont financés par des groupes d'intérêts sociaux. Il est particulièrement difficile dans les deux cas de maîtriser, même dans la déclaration la plus transparente des intérêts potentiels, la perception de l'existence d'un conflit d'intérêts.

Le Comité scientifique recommande donc que l'Autorité s'investisse davantage, par un financement de la recherche scientifique dans le développement des connaissances des experts dans les nouveaux risques émergents dans la chaîne alimentaire (nouveaux procédés, nouvelles technologies, nouveaux adjuvants), de sorte que les institutions scientifiques financées par l'Autorité puissent se prononcer d'une manière objective et neutre, sur base de ses propres données et analyses, quant aux risques et aux avantages dans ce domaine.

5. Conclusion

Le Comité scientifique attache une très grande importance à l'indépendance de ses avis. Ceci est garanti par différentes mesures prises à différents niveaux : dans la sélection des candidats et la nomination des membres du Comité scientifique, dans le fonctionnement quotidien du Comité, aussi bien au niveau de la séance plénière que dans le traitement des dossiers individuels. Les intérêts éventuels des membres et des experts externes sont signalés, évalués par le Bureau et les conflits d'intérêts sont gérés de manière appropriée. Tout ceci ressort de façon transparente dans les rapports des réunions des groupes de travail et de la séance plénière. Tous les avis sont rendus publics et publiés sur le site Web de

l'AFSCA. La collaboration entre l'AFSCA et le Comité scientifique est caractérisé par la gestion de la qualité. Son fonctionnement est soumis à un contrôle interne et externe.

Compte tenu des principes précités de gestion de la qualité, compte tenu de l'existence d'une législation, d'un règlement d'ordre intérieur, d'un code de déontologie et de procédures de demande d'avis, compte tenu de l'attention constante du Comité scientifique lui-même pour l'indépendance de ses avis, le Comité estime que la création d'un Conseil Supérieur de l'Expertise n'apportera pas de valeur ajoutée à son fonctionnement. Il craint que le Conseil Supérieur de l'Expertise exerce plutôt un effet paralysant sur le fonctionnement du Comité scientifique en raison de la lourdeur de la charge administrative et du fait qu'il pourrait dissuader des scientifiques de poser leur candidature comme expert pour l'Autorité.

Pour le Comité scientifique,
Le Président,

Prof. Dr. Ir André Huyghebaert (Sé.)
Bruxelles, le 21/01/2013

Références

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

L'arrêté Royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Règlement d'ordre intérieur du Comité scientifique de l'AFSCA

Code déontologique du Comité scientifique en rapport avec les incompatibilités

Procédures de demande d'avis au Comité scientifique de l'AFSCA

Arrêté royal du 8 mars 2004 fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts

Régulation (EC) N° 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 25 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Position du Conseil Supérieur de la Santé relative à la problématique de la déclaration des intérêts et de la gestion des conflits d'intérêts des experts actifs dans les organes d'avis scientifiques" (CSS 8891) Novembre 2012

Membres du Comité scientifique

Le Comité scientifique se compose des membres suivants :

D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, K. Raes, C. Saegerman, B. Schiffers, M.-L. Scippo, W. Stevens, E. Thiry, T. van den Berg, M. Uyttendaele, C. Van Peteghem

Remerciements

Le Comité scientifique remercie la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques et les membres du groupe de travail pour la préparation du projet d'avis.

Le groupe de travail était composé des membres suivants :

Membres du Comité scientifique	A. Huyghebaert (rapporteur), L. Pussemier, C. Van Peteghem, L. Herman, H. Imberechts, D. Berkvens, P. Delahaut, M. Uyttendaele
--------------------------------	--

Experts externes	/
------------------	---

Monsieur A. Pauwels, secrétaire du Conseil Supérieur de la Santé, a été audité.

Cadre juridique de l'avis

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 8 ;

Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 9 juin 2011.

Disclaimer

Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles informations et données sont mises à sa disposition après la publication de la présente version.